

О,N-АТОМДАРЫМЕН ТОЛЫҚТЫРЫЛҒАН КӨМІРТЕКТІ НҮКТЕЛЕРДІҢ СПЕКТРЛІК-ЛЮМИНЕСЦЕНТТІК ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАЦИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ

М.Б. БЕЙСЕМБЕКОВ, Ж. НУРБОЛАТ, АБАЙҚЫЗЫ Ж, САМАТОВА А

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті, физика-техникалық факультеті

Аннотация. Бұл жұмыста О,N-атомдарымен толықтырылған көміртекті нүктелер (КН) микротолқынды синтез әдісі арқылы алынып, олардың спектрлік-люминесценттік қасиеттері мен фотосенсибилизациялық белсенділігі жан-жақты зерттелді. Алынған нанобөлшектердің орташа өлшемі 17 ± 3 нм болатын сфералық пішінді екендігі анықталды. ИК-Фурье спектроскопиясы олардың құрамында гидроксил, карбоксил және амин топтарының бар екенін көрсетті. КН-нің жұту және флуоресценция спектрлері зерттеліп, флуоресценция максимумының 520 нм аймағында орналасатыны анықталды.

Еріткіш құрамының әсері зерттеліп, этанол үлесі артқан сайын флуоресценция қарқындылығы мен синглетті оттегі генерациясының тиімділігі өсетіні байқалды. Синглетті оттегінің кванттық шығымы $\phi_{\Delta} \approx 0,29$ екені анықталды. Сонымен қатар, баяу флуоресценция құбылысы тіркеліп, оның өмір сүру уақыты микросекундтық диапазонда болатыны көрсетілді.

Зерттеу нәтижелері О,N-құрамды көміртекті нүктелердің тиімді фотосенсибилизаторлар екенін және олардың фотодинамикалық терапия мен биомедициналық технологияларда қолдану мүмкіндігі жоғары екенін дәлелдейді.

Кілтсөздер: көміртекті нүктелер, фотолюминесценция, синглетті оттегі, фотосенсибилизация, спектрлік қасиеттер, фотодинамикалық терапия

Кіріспе

Синглетті оттегі $O_2(^1\Delta_g)$ – қатерлі ісіктің фотодинамикалық терапиясында, органикалық синтезде және суды зарарсыздандыру мен ластаушы заттардың фотодеградациясы сияқты экологиялық тазарту процестерінде сұранысқа ие әмбебап бастапқы тотықтырғыш болып табылады. Оның әсер ету механизмі сенсibilизатор-молекулалардың жарықпен белсендірілуіне негізделген. [10,11] Бұл молекулалар интеркомбинациялық конверсия арқылы метастабильді триплеттік күйге ауысып, цитотоксикалық оттегінің активті формаларының (ОАФ) генерациясын қамтамасыз етеді. [1, 2]

Тиімді фотосенсибилизаторлар [9] ретінде көміртекті нүктелер ерекшеленеді - бұл графитті ядродан және функционалды қабықшадан тұратын, жоғары тұрақтылыққа, биоүйлесімділікке [3,4] және фотолюминесценция [18,19] қабілетіне ие наноөлшемді бөлшектер. Көміртекті нүктелердің фотодинамикалық [12,14] белсенділігі олардың химиялық құрамы [6,8] мен құрылымына тікелей тәуелді. Мысалы, азотпен қоспалау синглетті оттегінің кванттық шығымын 0,35-ке дейін жеткізуге мүмкіндік береді, ал азот пен күкіртті бірлесе енгізу генерация процесінің селективтілігін арттырады [13]. Зерттеулер көрсеткендей, 1O_2 сенсibilизациясының [4,5] негізгі факторы – sp^2 -көміртекті домендердегі ақаулардың азотқұрамды топтармен үйлесуі, ал тек оттегі функционалды топтарының болуы ОАФ-тың басым түзілуіне ықпал етеді. Осылайша, көміртекті нүктелер құрылымын мақсатты түрде модификациялау олардың сипаттамаларын оңтайландыруға мүмкіндік береді, дегенмен бұл бөлшектердің құрылысы мен реакциялық қабілеті арасындағы нақты корреляцияларды анықтау өзекті ғылыми міндет болып қала береді.

О,N-атомдарымен толықтырылған КН синтездеу үшін лимон қышқылы мен карбамидтің 1:4 массалық қатыстағы қоспасын микротолқынды қыздыру әдісі қолданылды. Бастапқы реагенттер DraWEL қондырғысында алынған иондардан тазартылған суда ерітіліп, содан кейін ерітінді ультрадыбыстық өңдеуден өткізіліп, қуаты 800 Вт микротолқынды пеште 6

минут бойы қыздырылды. Процестің аяқталғанын қоңыр-қошқыл түсті қатты заттың түзілуі айқындады. Содан кейін бұл зат ұсақталып, этанолда ерітілді және 10000 айн/мин жылдамдықпен центрифугалау процесі арқылы ірі агломераттардан тазартылды. Алынған өнім негізінде оптикалық тығыздықты қатаң бақылай отырып, құрамындағы судың көлемдік үлесі 25, 50 және 75% болатын жұмыс ерітінділері дайындалды [15,16].

Синтезделген нанобөлшектердің қасиеттерін кешенді талдау бірқатар спектрлік әдістерді қолдану арқылы жүзеге асырылды. Химиялық құрылымы мен функционалды топтардың болуы IR5 ИК-Фурье спектрометрінде ИК-спектрлерін тіркеу арқылы расталды. Ерітінділердің жұту спектрлерін талдау Cary-300 спектрофотометрінде орындалды [21,22].

Флуоресценция сипаттамалары мен оның кинетикасы, соның ішінде қозған күйлердің өмір сүру уақыты, толқын ұзындығы 404 нм импульстік лазерді қолдана отырып, Eclipse және FLS1000 спектрометрлерінде зерттелді.

Фотофизикалық процестердің тиімділігі флуоресценцияның және синглетті оттегі генерациясының кванттық шығымдарын есептеу арқылы бағаланды. Өлшеулер салыстырмалы әдіспен жүргізілді, мұнда эталон ретінде хинин бисульфаты мен Bengal Rose[20] бояғышы қолданылды. Қорытынды мәндер үлгілер мен стандарттардың интегралдық жарқырау интенсивтілігін салыстыру негізінде, олардың қоздыру толқын ұзындығындағы жұту қабілетіне түзету коэффициенттерін енгізу арқылы есептелді.[19]

Негізгі бөлім

Трансмиссиялық электронды микроскоп (ТЭМ) деректерінен синтезделген КН негізінен сфералық пішінді екендігі, ал олардың өлшемдері орташа диаметрі 17 ± 3 нм бола отырып, 12-ден 20 нм-ге дейінгі аралықта өзгеретіні анықталды (1-сурет). Нанобөлшектер өлшемдері бойынша салыстырмалы түрде тар үлестірімді көрсетеді, бұл үлгінің жоғары біртектілігін айқындайды.

1-сурет. Синтезделген КН ТЭМ-кескіні

Алынған КН ИК-Фурье спектрлерінде нүктелер құрылымындағы әртүрлі функционалды топтардың бар екендігін анықтауға мүмкіндік беретін сипатты пиктер тіркелді. Ең айқын жолақтар 3417 және 3216 см^{-1} аймағында байқалады. Олар сәйкесінше $-\text{OH}$ және $-\text{NH}$ байланыстарының валенттік тербелістеріне сәйкес келеді. 1717 см^{-1} аймағындағы пикті $-\text{C}=\text{O}$ карбонил тобының валенттік тербелістеріне жатқызуға болады. Бұл карбоксил топтарының бар екендігін көрсетеді. Көміртекті нүктелер бетінде карбоксил топтарының болуы олардың полярлы еріткіштермен оңай әрекеттесуіне мүмкіндік береді. 1409 және 1452 см^{-1} маңындағы жолақтар сәйкесінше $\text{C}-\text{N}$ байланыстарының валенттік тербелістерімен және бензол қаңқасының тербелістерімен байланысты [23,24]. Бұл пиктердің болуы көміртекті нүктелер құрылымында азотты функционалды топтардың бар екендігін айғақтайды.

2-сурет. Құрамында О мен N атомдары бар КН ИК-Фурье спектрі

Синтезделген КН электрондық жұту спектрінде (3а-сурет) максимумы 410 нм маңында және ~330 нм аймағында «иіні» бар жолақ тіркелді, ол КН-дегі $n \rightarrow \pi^*$ ауысуларының нәтижесі болып табылады. Сондай-ақ, 250–270 нм аймағында көміртекті нүктелердің көміртекті ядросындағы $\pi \rightarrow \pi^*$ ауысуларымен байланысты интенсивті жұту жолағы байқалады. Өлшеу нәтижелері көрсеткендей, КН этанол ерітіндісіне су қосу – жұту спектрлерінің пішініне айтарлықтай әсер етпейді (1-кесте).

3-сурет. О,N- атомдарымен толықтырылған КН этанол мөлшері әртүрлі ерітінділердегі жұту және флуоресценция (а) спектрлері, сондай-ақ баяу флуоресценция (б) спектрлері, $\lambda_{exc}=410$ нм.

Синтезделген КН флуоресценция жолағының максимумы 520 нм-ге сәйкес келеді (3а-сурет, 1-кесте). Флуоресценцияның ең жоғары қарқындылығы 100% этанолдағы КН үшін тіркелді. КН судағы және этанолдағы флуоресценциясының кванттық шығымы (ϕ_f) сәйкесінше 0,13 және 0,45 -ті құрады. көміртекті нүктелердің флуоресценциясының өмір сүру уақыты $\tau_f=10,9 \pm 0,15$ нс құрайды және этанол:су қатынасына іс жүзінде тәуелді емес.

1-кесте. Этанол мөлшері әртүрлі ерітінділердегі құрамында О мен N бар көміртекті нүктелердің спектрлік және люминесценттік қасиеттері

Этанол концентрациясы, %	λ_{abs} , нм	D	λ_{Fl} , нм	I^{Fl} , о.е.	λ_{DF} , нм	I^{DF} , о.е.
25	410	0,62	520	31,1	526	13,7
50	410	0,62	520	39,2	522	23,8

75	410	0,62	520	47,2	520	28,8
100	410	0,61	520	58,9	520	33,5

Әрі қарай этанол концентрациясы әртүрлі ерітінділердегі синтезделген О,N-құрамды КН ұзақ люминесценция қасиеттері зерттелді. Алынған спектрлік деректерге сәйкес (3б-сурет), ұзақ люминесценция жолағының максимумы олардың тез флуоресценция спектрінің максимумымен сәйкес келеді, бұл байқалатын кейінгі жарқырауды КНбаяу флуоресценция құбылысына жатқызуға мүмкіндік береді. Жүйелердің ұзақ жарқырау қарқындылығы еріткіштегі су үлесі артқан сайын біртіндеп төмендейтіні анықталды. Бұл әсер көміртекті нанокұрылымдар үшін жақсы белгілі және су қатысында олардың беткі функционалды қабаттары ригидтілігінің төмендеуімен түсіндіріледі, бұл қозған күйлердің сәулесіз дезактивациялану ықтималдығының артуына әкеледі.

Таза этанол ортасындағы КН үлгілері үшін баяу флуоресценцияның сөну кинетикасы $\tau=44,5\pm 0,47$ мкс өмір сүру уақыты бар экспоненциалды тәуелділікпен сипатталады. Айта кету керек, ерітіндідегі этанол мен су қатынасын өзгерткен кезде көміртекті нүктелердің баяу флуоресценция ұзақтығы шамалы ғана өзгереді, бұл орта полярлығының берілген нанокұрылымдардың қозған күйлерінің радиациялық сипаттамаларына әсерінің салыстырмалы түрде әлсіз екендігін көрсетеді. Ерітінділердегі КНфосфоресценциясы байқалмады. Синтезделген КН атмосфералық қысымда молекулалық оттегінің O_2 белсендіру үшін фотосенсибилизаторлар ретінде пайдаланылды. $\lambda_{exc}=410$ нм толқын ұзындығымен КН үлгілерін фотоқоздыру кезінде $\lambda_{reg}=1270$ нм толқын ұзындығында синглетті оттегінің сенсбилизацияланған фосфоресценциясының сөну кинетикалық қисықтары тіркелді (4-сурет).

1270 нм толқын ұзындығында байқалатын сәуле шығару $O_2(^1\Delta_g \rightarrow ^3\Sigma_g^-)$ ауысуына сәйкес келеді және КН қатысында синглетті оттегінің генерациялануының тікелей дәлелі болып табылады.

4-сурет – Этанол мөлшері әртүрлі ерітінділердегі О,N-атомдарымен толықтырылған КН арқылы сенсбилизацияланған $O_2(^1\Delta_g)$ фосфоресценциясының сөну кинетикасы ($\lambda_{reg}=1270$ нм)

КН ерітіндісіндегі су үлесінің азаюы $O_2(^1\Delta_g)$ жарқырау кинетикасы қарқындылығының артуына әкелетінін көрсетті, бұл оның сенсбилизациялану тиімділігінің жоғарылағанын айғақтайды. Бұл ретте судағы синглетті оттегі фосфоресценциясының ұзақтығы $4,8\pm 0,5$ мкс құрайды, ал этанол ерітіндісінде бұл көрсеткіш $11,9\pm 0,2$ мкс-қа дейін артады. Этанол өз құрылымындағы –ОН топтары санының аздығына және оттегінің ерігіштігінің жоғары болуына байланысты, КН фотосенсибилизаторларымен реакцияға түсуге қабілетті оттегі молекулаларының неғұрлым жоғары концентрациясы үшін қолайлы жағдай жасайды.

О,N-құрамды КН үшін синглетті оттегі ($^1\text{O}_2$) генерациясының кванттық шығымы бойынша сандық мәліметтер оның $\phi_{\Delta}=0,29$ тең екенін көрсетті.

Қорытынды

Жұмыста орташа диаметрі 17 ± 3 нм болатын сфералық пішінді О,N-атомдарымен толықтырылған КН синтезделді. Олардың бетінде гидроксил, карбоксил және амин топтарының болуы бөлшектердің полярлы орталардағы тұрақтылығын қамтамасыз етеді және олардың бірегей оптикалық қасиеттерін анықтайды. КН құрылымындағы оттегі мен азот атомдары синглетті оттегі генерациясының кванттық шығымы $\phi_{\Delta}\approx 0,29$ -ға тең екендігі анықталды. КН ерітінділерін зерттеу барысында этанол үлесі артқан сайын $\text{O}_2(^1\Delta_g)$ сенсбилизациялану тиімділігінің жоғарылайтынын көрсетті, бұл оның өмір сүру уақыты мен фосфоресценция қарқындылығының артуымен расталады. Алынған нәтижелер О,N-атомдарымен толтырылған КН жоғары тиімді сенсбилизаторлар екенін және олардың фотодинамикалық терапия мен биомедициналық технологияларда қолданылу келешегі зор екенін айғақтайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Ishchenko A.A., Syniugina A.T. (2023) Structure and photosensitizer ability of polymethine dyes in photodynamic therapy: A review. *Theor. Exp. Chem.*, 58(6), 373-401. <https://doi.org/10.1007/s11237-023-09754-9>
2. Singleton D.A., Hang Ch., Szymanski M.J., Meyer M.P., Leach A.G., Kuwata K.T., Chen J.S., Greer A., Foote Ch.S., Houk K.N. (2003) Mechanism of ene reactions of singlet oxygen. A two-step no-intermediate mechanism. *J. Am. Chem. Soc.*, 125(5), 1319-1328. <https://doi.org/10.1021/ja027225p>
3. Sagadevan A., Hwang K.C., Su M.D. (2017) Singlet oxygen-mediated selective C–H bond hydroperoxidation of ethereal hydrocarbons. *Nat. Commun.*, 8(1), 1812. <https://doi.org/10.1038/s41467-017-01906-5>
4. Schmidt R. (2006) Photosensitized generation of singlet oxygen. *Photochem. Photobiol.*, 82(5), 1161-1177. <https://doi.org/10.1562/2006-03-03-IR-833>
5. Aerssens D., Cadoni E., Tack L., Madder A. (2022) A photosensitized singlet oxygen ($^1\text{O}_2$) toolbox for bio-organic applications: Tailoring $^1\text{O}_2$ generation for DNA and protein labelling, targeting and biosensing. *Molecules*, 27(3), 778. <https://doi.org/10.3390/molecules27030778>
6. Bregnhøj M., Prete M., Turkovic V., Petersen A.U., Nielsen M.B., Madsen M., Ogilby P.R. (2019) Oxygen-dependent photophysics and photochemistry of prototypical compounds for organic photovoltaics: inhibiting degradation initiated by singlet oxygen at a molecular level. *Methods Appl. Fluoresc.*, 8(1), 014001. <https://doi.org/10.1088/2050-6120/ab4edc>
7. Pibiri I., Buscemi S., Palumbo Piccionello A., Pace A. (2018) Photochemically produced singlet oxygen: Applications and perspectives. *ChemPhotoChem*, 2(7), 535-547. <https://doi.org/10.1002/cptc.201800076>
8. Wang Y., Lin Y., He S., Wu S., Yang C. (2024) Singlet oxygen: Properties, generation, detection, and environmental applications. *J. Hazard. Mater.*, 461, 132538. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.132538>
9. Minaev B.F., Murugan N. A., Ågren H. (2013) Dioxygen Spectra and Bioactivation. *Inter. J. Quant. Chem.*, 113, 1847–1867.
10. Wang B., Lu S. (2022) The light of carbon dots: From mechanism to applications. *Materials Today*, 5(1), 110-149. <https://doi.org/10.1016/j.matt.2021.10.016>
11. Li M., Yu C., Hu C., Yang W., Zhao C., Wang S., Qiu J. (2017) Solvothermal conversion of coal into nitrogen-doped carbon dots with singlet oxygen generation and high quantum yield. *Chem. Eng. J.*, 320, 570-575. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.03.090>

12. Zuo P., Peng J., Yao Y., et al. (2024) Fabrication of carbon dots with singlet oxygen generation and their potential photodynamic therapy applications. *J. Fluoresc.* <https://doi.org/10.1007/s10895-024-03725-6>.
13. Madrid A., Martinez G., Hornos F., Bonet-Aleta J., Calvo E., Lozano A., Hueso J.L. (2023) Laser-induced tuning of carbon nanosensitizers to maximize nitrogen doping and reactive oxygen species production in the visible range. *Catal. Today*, 422, 114214. <https://doi.org/10.1016/j.cattod.2023.114214>.
14. Pillar-Little T.J., Wanninayake N., Nease L., Heidary D.K., Glazer E.C., Kim D.Y. (2018) Superior photodynamic effect of carbon quantum dots through both type I and type II pathways: Detailed comparison study of top-down-synthesized and bottom-up-synthesized carbon quantum dots. *Carbon*. <https://doi.org/10.1016/j.carbon.2018.09.004>.
15. Ibrayev N., Seliverstova E., Amanzholova G. (2023) Activation of molecular oxygen by triplet states of S,N-doped carbon dots. *Chem. Phys. Lett.*, 833, 140947. <https://doi.org/10.1016/j.cplett.2023.140947>.
16. Ibrayev N., Nuraje A., Amanzholova G., et al. (2023) The effect of plasmons of silver nanoparticles on the luminescence of S,N- doped carbon dots. *Eng. Sci.*, 26, 1037-1048. <https://doi.org/10.30919/es1037>.
17. Ibrayev N.Kh., Aimukhanov A.K. (2019) Influence of plasmon resonance in silver nanoparticles on the properties of stimulated emission of 1,3,5,7,8-pentamethyl-2,6-diethylpyrromethene-difluoroborate molecules in film of porous aluminum oxide. *Opt. Laser Technol.*, 115, 246-250. <https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2019.02.040>.
18. Dong J., Gao W., Han Q., et al. (2019) Plasmon-enhanced upconversion photoluminescence: mechanism and application. *Phys. Rev. J.*, 4, 100026. <https://doi.org/10.1016/j.revip.2018.100026>.
19. Sahiner N., Suner S.S., Sahiner M., et al. (2019) Nitrogen and sulfur doped carbon dots from amino acids for potential biomedical applications. *J. Fluoresc.*, 29(5), 1191-1200. <https://doi.org/10.1007/s10895-019-02431-y>.
20. Neckers D.C. (1989) Rose Bengal. *J. Photochem. Photobiol. A: Chem.*, 47(1), 1–29. [https://doi.org/10.1016/1010-6030\(89\)85002-6](https://doi.org/10.1016/1010-6030(89)85002-6).
21. Helman W.P., Wilkinson F. (1993) Quantum yields for the photosensitized formation of singlet oxygen. *J. Phys. Chem. Ref. Data*, 22(6), 113–262. <https://doi.org/10.1063/1.555940>.
22. Hoebeke M., Damoiseau X. (2002) Photosensitizing properties of rose bengal in various solvents: determination of singlet oxygen quantum yield. *Photochem. Photobiol. Sci.*, 1, 283–289. <https://doi.org/10.1039/B110442N>
23. Redmond R.W., Gamlin J.N. (1999) A compilation of singlet oxygen yields from biologically relevant molecules. *Photochem. Photobiol.*, 70(4), 391–475. <https://doi.org/10.1111/j.1751-1097.1999.tb08240.x>.
24. Ibrayev N., Dzhanabekova R., Amanzholova G., et al. (2021) Optical properties of N- and S-doped carbon dots based on citric acid and L-cysteine. *Fullerenes, Nanotubes Carbon Nanostruct.*, 30(1), 1-5. <https://doi.org/10.1080/1536383X.2021.1999933>.
25. Qu S., Liu X., Guo X., et al. (2013) Amplified spontaneous green emission and lasing emission from carbon nanoparticles. *Adv. Funct. Mater.*, 24(18), 2689-2695. <https://doi.org/10.1002/adfm.201303352>.
26. Li Q., Zhou M., Yang M., et al. (2018) Induction of long-lived room temperature phosphorescence of carbon dots by water in hydrogen-bonded matrices. *Nat. Commun.*, 9, 734. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-03144-9>.
27. Ogilby P.R. (2010) Singlet oxygen: there is indeed something new under the sun. *Chem. Soc. Rev.*, 39(8), 3181-3209. <https://doi.org/10.1039/b926014p>.
28. Лакович Дж. (1986) Основы флуоресцентной спектроскопии. Пер. с англ. М.: Мир, 496 с.